

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC0

Contenidos

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles

0.1.1. PC

0.1.1.1. Microsoft Windows

0.1.1.2. Apple Mac OS

0.1.1.3. Linux

0.1.2. Móvil

0.1.2.1. Google Android

0.1.2.2. Windows Phone

0.1.2.3. Apple iOS

0.2. Escritorio de Windows

0.2.1. Los iconos

0.2.2. La barra de tareas

0.2.3. El botón "INICIO"

0.2.4. La zona de accesos directos

0.2.5. La barra de notificaciones

0.2.6. El fondo de escritorio

0.3. Menú "INICIO"

0.3.1. Herramienta de búsqueda

0.3.2. Usuario

0.3.3. Imágenes

0.3.4. Documentos

0.3.5. Configuración

0.3.6. Inicio/Apagado

0.4. Programas básicos

0.4.1 Navegador

0.4.2 Explorador de archivos

0.4.3 Visor de imágenes

0.5. Gestión de archivos y carpetas.

0.6. Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1. Actualizaciones automáticas.

0.6.2. Instalación de nuevos programas.

0.6.3. Instalación de drivers de periféricos.

0.6.4. Instalación de certificados digitales.

0.6.5. Configuración de redes de datos.

0.7. Conexión de dispositivos.

0.7.1. Wi-Fi

0.7.2. Bluetooth

0.7.3. Redes wifi: PAN, LAN, MAN, WAN

0.7.4. WiMAX

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.7 Conexión de dispositivos.

0.7.1. Wi-Fi

Wi-Fi es un **protocolo** de **transmisión de datos** de forma **inalámbrica** que usa **ondas de radio** para dar **conexión de alta velocidad**.

Muchas páginas webs definen Wi-Fi como Wireless Fidelity (*fidelidad inalámbrica en español*), pero Wi-Fi no es la abreviatura de nada, su origen es tecnológico pero su nombre fue marketing comercial

En **1999**, las empresas de tecnología de redes se unieron para crear un **protocolo** para las **conexiones** de **Red de Área Local Inalámbrica (WLAN) de alta velocidad** que fuera **igual en todo el mundo**.

El nombre de este comité es **WECA**: Alianza de Compatibilidad de Ethernet Inalámbrica (*Wireless Ethernet Compatibility Alliance en inglés*).

El WECA creó el protocolo y lo registró como IEEE 802.11, un nombre muy técnico pero nada comercial.

Se pusieron a buscar un **nombre** y un **logo** que fuera **fácil de recordar** para los usuarios.

El **nombre** elegido fue **Wi-Fi** y el **logo** representaba el **Yin Yang**.

+ IEEE 802.11 =

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.7 Conexión de dispositivos.

0.7.1. Wi-Fi

Quando contratas **Internet**, la conexión **llega a casa** mediante un **cable de fibra óptica**.

El **cable de fibra óptica** se **conecta** a un **módem**.

Hay **dos maneras** en las que el **módem** permite que los **dispositivos se conecten a la red**.

1. **Conexión directa mediante un cable Ethernet.**

- ✗ Es complicado para dispositivos en movimiento.
- ✗ Se requieren muchos metros de cable si queremos conectar dispositivos alejados.
- ✗ Si está en otra habitación hay que atravesar paredes con el cable.

2. **Conexión inalámbrica: conectar un router al módem con un cable de Ethernet, el router genera una señal Wi-Fi, y los dispositivos se conectan a Internet de forma inalámbrica.**

- ✓ Útil para conectar dispositivos en movimiento.
- ✓ No se necesitan cables
- ✓ Permite conectar dispositivos alejados del router, incluso en otra habitación, planta o edificio.

La **velocidad de navegación** depende de varios factores:

- Potencia de la señal contratada
- Capacidad de generación del router
- Distancia del dispositivo al router
- Número de dispositivos conectados.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.7 Conexión de dispositivos.

0.7.2. Bluetooth

El nombre **Bluetooth** no tiene un origen tecnológico, y tampoco son unas siglas, ni una abreviatura.

Bluetooth procede del rey danés y noruego *Harald Blåtand*, cuyo nombre en inglés es Harald Bluetooth, y fue conocido por **unificar** las tribus danesas y convertirlas al cristianismo.

En 1996, Intel desarrolló un sistema que permitiría a los teléfonos móviles comunicarse con los ordenadores y unificar la comunicación inalámbrica. En aquella época, Jim Kardach, ingeniero de Intel, se encontraba leyendo la novela histórica *The Long Ships*, sobre las hazañas del rey Harald Blåtand. Dado que ese rey unificó dos tribus, estableció Bluetooth como nombre para el protocolo que unifica la comunicación inalámbrica.

El logo de **Bluetooth** une las runas Hagall (✱) y Berkana (B), que son las iniciales de Harald Blåtand.

Si escribimos la runa ✱, y junto a ella la runa B, obtenemos el logo de Bluetooth:

NOTA: **Bluetooth** significa **diente azul** en inglés. Por eso el logo comercial es azul, y tiene forma de diente.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.7 Conexión de dispositivos.

0.7.2. Bluetooth

Bluetooth es protocolo de comunicación inalámbrica que usa radiofrecuencia (RF) para dar conexión de alta velocidad en una Red de Área Local Inalámbrica (WLAN).

Lo creó la compañía **Bluetooth Special Interest Group**, Inc.

Los dispositivos tienen conexión permanente por radiofrecuencia (RF) en la banda ISM 2.4 GHz.

Bluetooth permite:

- Conectar uno o más dispositivos entre sí sin necesidad de cables.
- Transmitir voz y datos entre ellos.
- Un dispositivo puede tener conectados varios dispositivos y periféricos mediante Bluetooth.

Las aplicaciones del protocolo Bluetooth son:

- Conectar periféricos (teclados, ratones, altavoces) al ordenador o móvil para utilizarlos.
- Compartir todo tipo de archivos: documentos, imágenes, música, vídeos, etc.
- Sincronizar altavoces o auriculares para escuchar lo que está sonando en otro dispositivo.
- Sincronizar smartwatch, GPS, etc. con el móvil
- Sincronizar el móvil, tablet y ordenador
- Sistemas de audio de coches de última generación
- Joystick y altavoces en videoconsolas

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.7 Conexión de dispositivos.

0.7.3. Redes inalámbricas (wireless): LAN, WAN, MAN, WLAN, WMAN, SAN, PAN, WPAN

➤ Red de Área Local (*Local Area Network en inglés*) LAN

Son las más utilizadas en el intercambio de datos y recursos entre ordenadores.

Se utilizan para conectar equipos en espacios relativamente pequeños.

Permiten la interconexión de múltiples nodos (unidades de almacenamiento, impresoras y otros dispositivos) aunque no estén conectados físicamente a nuestros ordenadores.

El número de dispositivos que se pueden conectar a una LAN es limitado, y deben estar cerca entre sí.

➤ Red de Área Amplia (*Wide Area Network en inglés*) WAN

Es una red de redes LAN interconectadas entre sí para poder abarcar espacios mucho mayores, incluso continentes. Se conectan por línea telefónica o satélites.

Se utilizan en empresas grandes.

➤ Red de Área Metropolitana (*Metropolitan Area Network en inglés*) MAN

Son más grandes que las redes LAN, pero menores que las WAN, por eso se emplean en ciudades y pueblos.

Conexiones de muy alta velocidad utilizando cable de fibra óptica, muy estables y resistentes a las interferencias radioeléctricas.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.7 Conexión de dispositivos.

0.7.3. Redes inalámbricas (wireless): LAN, WAN, MAN, WLAN, WMAN, SAN, PAN, WPAN

- **Red de Área Local Inalámbrica (Wireless Local Network en inglés) WLAN**
LAN que **conecta** los dispositivos por **ondas de radio** (como los sistemas *Wi-Fi*)
Menos seguras porque cualquier persona puede conectarse si no hay medidas de seguridad adecuadas.
- **Red Metropolitana Inalámbrica (Wireless Metropolitan Network en inglés) WMAN**
Es la versión inalámbrica de las MAN convencionales, lo que hace que tengan mucho mayor alcance.
Se comunican entre sí por tecnologías de comunicaciones móviles (UMTS, GPRS, 3G, 4G, 5G, etc.)
- **Red Inalámbrica de Área Amplia (Wireless Local Area Network en inglés) WWAN**
Mayor cobertura geográfica que las redes WMAN porque utiliza sistemas Wi-Fi y LMDS.
- **Red de Área de Almacenamiento (Storage Area Network en inglés) SAN**
Permite conectar varias unidades de almacenamiento a las LAN
Se usan en los ordenadores centrales de grandes compañías.
- **Red de Área Personal (Personal Area Network en inglés) PAN**
Conecta los dispositivos cercanos al usuario en un espacio pequeño.
Ordenadores, puntos de acceso a Internet, móviles, PDA e impresoras se pueden conectar a una red PAN.
- **Red de Área Personal Inalámbrica (Wireless Personal Area Network en inglés) WPAN**
Una PAN que **conecta** los dispositivos por tecnología *Bluetooth* o *InfraRojos (IR)*

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.7 Conexión de dispositivos.

0.7.4 WiMAX

WiMAX son las siglas de **Worldwide Interoperability for Microwave Access**, que en español se traduce como **Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas**. Es un **método de transmisión de datos inalámbrico** por ondas de radio en las frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz.

Recuerda que las conexiones **WiFi** también usan **ondas de radio** para **conectar** los **dispositivos** pero **Internet** llega a casa por un **cable ADSL** o por **fibra óptica**, y un **router** genera la **señal inalámbrica Wi-Fi**.

WiMAX es una **alternativa** al **cable ADSL** o **fibra óptica** para **llevar Internet** a entornos rurales y zonas que no tienen ese servicio.

El **funcionamiento** de **WiMAX** es sencillo:

1. La **empresa** que da servicio de Internet tiene un **repetidor** que **emite** las **señales de microondas**. La señal **WiMAX** da cobertura **hasta 70 km de distancia**, por eso se colocan **puntos de conexión intermedios** para llegar a todas las zonas rurales por muy alejadas que estén.
2. El **usuario** coloca una **antena** en la fachada de su casa **orientada** al **repetidor**, para recibir la señal.
3. Desde la **antena** **baja un cable de Ethernet** que se **conecta** a un **router** que **genera** una señal **Wi-Fi** para que todos los **dispositivos** se **conecten** a **Internet** de forma **inalámbrica**.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

